

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МЕБЕЛИ ПРИ
ПОМОЩИ ЭКСПЕРТНОГО И КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО
АНАЛИЗА**

**ASSESSMENT OF THE DEGREE OF INFLUENCE OF FACTORS ON
THE PERFORMANCE OF THE FURNITURE MANUFACTURING
COMPANY USING EXPERT AND CORRELATION-REGRESSION
ANALYSIS**

НЕУСТРУЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,
*старший преподаватель кафедры экономики и финансов,
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна.*

NEUSTRUEVA ANASTASIA SERGEEVNA,
*Senior lecturer, department of economics and finance,
Saint Petersburg State University industrial technologies and design.*

В рамках проводимого исследования была выдвинута гипотеза о том, что на показатели выручки компании-производителя мебели влияют следующие переменные (факторы): уровень инфляции в РФ, курс доллара и размер средней заработной платы в стране. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть данное предположение и выявить степень влияния выбранных факторов на выручку был проведен экспертный и корреляционно-регрессионный анализ. Первоначально составлена обобщенная таблица на основе данных официальной статистики. Объект исследования – ЗАО «Первая мебельная фабрика»; предмет исследования – показатели выручки. Далее автором разработан алгоритм необходимых действий. В результате расчетов проранжированы факторы по степени значимости и построена модель, которая может быть использована для прогнозирования выручки мебельного предприятия.

As part of the study, a hypothesis was put forward that the following variables (factors) affect the revenue indicators of a furniture manufacturer: the inflation rate in the Russian Federation, the dollar exchange rate and the average wage in the country. In order to confirm or deny this assumption and to identify the degree of influence of the selected factors on the revenue, an expert and correlation-regression analysis was carried out. Initially, a generalized table was compiled on the basis of official statistics. The object of the study is CJSC "First Furniture Factory"; the subject of research is revenue indicators. Further, the author has developed an algorithm for the necessary actions. As a result of the calculations, the factors are ranked in order of importance and a model is built that can be used to predict the revenue of a furniture company.

Ключевые слова: факторы, уровень инфляции, курс доллара, средняя заработная плата, алгоритм исследования, экспертный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, прогнозирование

Key words: factors, inflation rate, dollar exchange rate, average wages, research algorithm, expert analysis, correlation-regression analysis, forecasting

В рамках данного исследования были выявлены ключевые показатели, которые по мнению автора, оказывают непосредственное влияние на один из основных показателей эффективности деятельности производителя мебели – выручку. В качестве объекта исследования было выбрано ЗАО «Первая мебельная фабрика»; предмета – показатели выручки.

На основе данных официальной статистики и отчетности ЗАО «Первая мебельная фабрика», составлена обобщенная таблица. Структурированный список показателей для исследования представлен в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные для проведения исследования [1, 2, 3, 4].

Год	Выручка ЗАО «Первая мебельная фабрика», тыс. руб.	Уровень инфляции в РФ, %	Курс доллара, руб.	Средняя заработная плата в РФ, руб.
	y	x_1	x_2	x_3
2014	732196	11,36	32,65	32495
2015	815300	12,9	56,23	34030
2016	450311	5,4	72,92	36709
2017	740135	2,5	60,65	39167
2018	1377330	4	57,6	43724
2019	1425226	5,5	69,47	47867
2020	2152575	4,91	61,9	51352

Для того, чтобы провести оценку степени влияния факторов на показатели деятельности компании-производителя мебели, автором был составлен алгоритм действия – рисунок 1.

Рис. 1. Алгоритм исследования (разработан автором).

Первый этап – оценка степени влияния факторов на показатели деятельности компании-производителя мебели ЗАО «Первая мебельная фабрика» при помощи экспертного анализа. Следующим этапом стала проверка согласованности экспертного мнения для уточнения целесообразности дальнейшего исследования. Далее проведена оценка степени влияния факторов на показатели деятельности компании-производителя мебели ЗАО «Первая мебельная фабрика» при помощи корреляционно-регрессионного анализа. После сравнения полученных результатов сделаны обобщающие выводы. Рассмотрим ниже каждый этап отдельно.

Для того, чтобы определить приоритетность и степень значимости выявленных автором работы факторов на выручку ЗАО «Первая мебельная фабрика», был проведен экспертный анализ. Ключевой целью данного исследования стал выбор наиболее приоритетных показателей, которые влияют на выручку ЗАО «Первая мебельная фабрика». Рассчитаем экспертным методом весомость показателей.

Общепринято, что объективной может считаться лишь та оценка, в результате которой мнение экспертной группы является согласованным, то есть мнение экспертов о отношении той или иной ситуации, цели и т.д. близко по смыслу. Для того, чтобы определить степень согласованности экспертного необходимо рассчитать коэффициент конкордации. В случае если, значение показателя равно или больше 0,7, степень согласия экспертных групп достаточная [5].

Таким образом, в первую очередь была заполнена сводная таблица мнений экспертов, в качестве которых выступали руководители структурных подразделений ЗАО «Первая мебельная фабрика» г. Санкт-Петербург, специалисты экономических и маркетинговых отделов, а также руководители нескольких крупных компаний-производителей города и крупных магазинов мебели. Для проведения исследования, приглашенные эксперты в количестве 16 человек были объединены в группы по 2 человека, в итоге в опросе приняло участие 8 групп экспертов. Деление по группам происходило случайным образом.

Экспертным группам были представлены показатели, в задачу экспертов входило ранжирование данных факторов по приоритетности влияния на выручку ЗАО «Первая мебельная фабрика». То есть ранг №1 был присвоен наиболее значимому показателю, ранг №2 – средне значимому показателю, ранг №3 – менее значимому показателю из предложенных и т.д. Таким образом, по результатам экспертного анализа была составлена обобщенная таблица 2.

Таблица 2. Экспертная оценка влияния факторов на показатели деятельности компании-производителя мебели ЗАО «Первая мебельная фабрика».

Группы экспертов	Курс доллара	Уровень инфляции в РФ	Средняя заработная плата в РФ	Сумма
1	3	2	1	6
2	3	2	1	6
3	2	3	1	6
4	3	2	1	6
5	3	2	1	6
6	2	3	1	6
7	3	2	1	6
8	2	3	1	6
Сумма рангов по каждому параметру	21	19	8	48
Отклонение от средней суммы рангов	5	3	-8	0
Квадраты отклонений суммы рангов	25	9	64	98
Итоговый ранг	3	2	1	-

Вычислим сумму рангов, полученную по каждому анализируемому параметру, а также вычислим среднюю арифметическую сумму рангов. Средняя сумма рангов составила 16.

Рассчитаем отклонение суммы рангов каждого параметра от средней арифметической суммы рангов, для этого необходимо возвести отклонение суммы рангов каждого параметра в квадрат и суммировать полученные числа. Значения приведены в таблице выше.

В нашем случае коэффициент конкордации составил 0,77. Таким образом, можно смело сказать, что мнение экспертов согласованно на 77%.

Стоит отметить, многие эксперты высказались по поводу того, что именно уровень заработной платы оказывает наибольшее влияние на выручку компаний- производителей мебели, это очевидно, ведь с ростом доходов населения появляется большая возможность для приобретения товаров предварительного выбора. Именно этим обусловлено присвоение ранга номер 1 данному показателю. Второй по значимости показатель, который оказывает влияние на выручку компаний-производителей мебели – уровень инфляции, третий по значимости – это курс доллара.

Проверка согласованности экспертного мнения для уточнения целесообразности дальнейшего исследования пройдена, можно приступить к третьему этапу исследования – оценке степени влияния факторов на показатели деятельности компании-производителя мебели ЗАО «Первая мебельная фабрика» при помощи корреляционно-регрессионного анализа.

Изначально были рассчитаны парные коэффициенты корреляции. Далее было составлено уравнение регрессии, на основе проведенного регрессионного анализа и представлены итоговые данные по проведенному анализу с тремя факторами [6]. Линейное уравнение регрессии имеет вид:

$$y = -2513926,096 + 43056,93x_1 - 13131,22x_2 + 100,54x_3$$

В нашем случае между признаком y и фактором x_1 (уровень инфляции в РФ) низкая и обратная, между y и фактором x_2 (курс доллара) низкая, но прямая. Наибольшее влияние на рост выручки оказывает рост заработной платы. Однако совокупное воздействие факторов на выручку высокое, так как значение коэффициента детерминации 0,97.

Таблица 3. Парные коэффициенты корреляции.

	Выручка ЗАО «Первая мебельная фабрика»	Уровень инфляции в РФ	Курс доллара	Средняя заработная плата в РФ
Выручка ЗАО «Первая мебельная фабрика»	1			
Уровень инфляции в РФ	-0,302	1		
Курс доллара	0,151	-0,587	1	
Средняя заработная плата в РФ	0,897	-0,623	0,500	1

Таким образом, в 97% случаев изменение выручки объясняется изменением факторов, рассмотренных в работе, но 3% объясняются факторами, не учтенными в модели. Подставив в уравнение регрессии соответствующие значения x_1 , x_2 и x_3 , можно определить значение результативного показателя y .

Сопоставим степень влияния факторов на показатели деятельности компании-производителя мебели при помощи экспертного и корреляционно-регрессионного анализа – таблица 4.

Таблица 4. Сопоставление степени влияния факторов на показатели деятельности компании-производителя мебели.

	Ранг, определенный экспертным методом	Ранг, определенный математическим методом
Средняя заработная плата в РФ	1	1
Уровень инфляции в РФ	2	2
Курс доллара	3	3

Вышеизложенное позволяет заключить следующее:

1. Для того, чтобы провести оценку степени влияния факторов на показатели деятельности компании-производителя мебели был проведен экспертный и корреляционно-регрессионный анализ.

2. Проведенная оценка степени влияния факторов на показатели деятельности компании-производителя мебели при помощи экспертного анализа показала, что мнение экспертов согласовано на 77%.

3. По результатам корреляционно-регрессионного анализа выявлено, что в 97% случаев изменение выручки объясняется изменением факторов, рассмотренных в работе.

4. Ранжирование факторов является аргументированным с точки зрения математической проверки.

Таким образом, полученная модель является достаточно унифицированной и подходит для составления прогнозных значений выручки компаний- производителей мебели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ЗАО «Первая Мебельная Фабрика». Rusprofile.ru [сайт]. URL: <https://www.rusprofile.ru/support/about.html>
2. Инфляция по данным Росстат [сайт]. URL: <https://rosinfostat.ru/inflyatsiya/>
3. Курс доллара США к рублю: 1992 2021 [сайт]. URL: <http://global-finances.ru/kurs-dollar-a-k-rublyu/>
4. Федеральная служба государственной статистики [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries?print=1
5. Петренко, Ю. В. Анализ взаимосвязи аудиторских рисков и рисков бизнеса / Ю. В. Петренко, А. С. Неуструева // Проблемы внедрения международных стандартов аудита и учета, практика их применения в странах СНГ : Сборник статей Международной научно-практической конференции, Москва, 26 февраля 2018 года. Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2018. С. 446-450.
6. Петренко, Ю. В. Механизм повышения рейтинга кредитоспособности коммерческого банка / Ю. В. Петренко, А. С. Неуструева // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Т. 8. № 4А. С. 232-239.

© Неуструева А.С., 2021.